

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА:
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ПРЕЦИЗИОННОЙ
МЕДИЦИНЫ****Клеблеева Г.Д.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность темы обусловлена клинической неоднородностью заболевания, его сходством с другими аллергическими, воспалительными и системными дерматозами, а также риском вовлечения внутренних органов. Цель исследования заключалась в научном обосновании комплексной диагностики аллергического васкулита с применением клинико-anamnestических, лабораторных, иммунологических и морфологических методов. Обследованы 78 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, из них 52 пациента с подтверждённым аллергическим васкулитом и 26 пациентов группы сравнения с дерматозами, имитирующими кожный васкулит. Установлено, что наиболее характерными признаками аллергического васкулита являются пальпируемая пурпура, геморрагические и папулёзно-геморрагические элементы, симметричная локализация высыпаний на нижних конечностях и стойкость кожных проявлений более 24–48 часов. Лабораторно отмечались повышение СОЭ, С-реактивного белка и признаки иммунной активации. Морфологическое исследование подтвердило признаки лейкоцитокластического васкулита у большинства пациентов. Таким образом, многоуровневый диагностический подход позволяет повысить точность ранней диагностики аллергического васкулита, своевременно выявлять признаки системного поражения и формировать персонализированную тактику наблюдения и лечения.

Ключевые слова: аллергический васкулит, кожный васкулит, пальпируемая пурпура, лейкоцитокластический васкулит, прецизионная медицина, диагностика.

**MODERN DIAGNOSTIC STRATEGIES FOR ALLERGIC VASCULITIS: A MULTI-LEVEL
APPROACH BASED ON THE PRINCIPLES OF PRECISION MEDICINE****Klebleeva G.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The relevance of the topic is determined by the clinical heterogeneity of the disease, its similarity to other allergic, inflammatory, and systemic dermatoses, as well as the risk of involving internal organs. The aim of the study was to scientifically substantiate the comprehensive diagnosis of allergic vasculitis using clinical-anamnestic, laboratory, immunological, and morphological methods. 78 patients aged 18 to 65 were examined, including 52 patients with confirmed allergic vasculitis and 26 patients in the comparison group with dermatoses mimicking skin vasculitis. It has been established that the most characteristic signs of allergic vasculitis are palpable purpura, hemorrhagic and papular-hemorrhagic elements, symmetrical localization of rashes in the lower extremities, and the persistence of skin manifestations for more than 24-48 hours. Laboratory tests revealed an increase in ESR, C-reactive protein, and signs of immune activation. Morphological examination confirmed signs of leukocytoclastic vasculitis in the majority of patients. Thus, a multi-level diagnostic approach allows for increased accuracy in early diagnosis of allergic vasculitis, timely detection of systemic damage signs, and the formation of personalized monitoring and treatment tactics.

Keywords: allergic vasculitis, skin vasculitis, palpable purpura, leukocytoclastic vasculitis, precision medicine, diagnosis.

**АЛЛЕРГИК ВАСКУЛИТНИ ТАШХИСЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ СТРАТЕГИЯЛАРИ: АНИҚ
ТИББИЁТ ТАМОЙИЛЛАРИГА АСОСЛАНГАН КЎП ДАРАЖАЛИ ЁНДАШУВ****Клеблеева Г.Д.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мавзунинг долзарблиги касалликнинг клиник жиҳатдан бир хил эмаслиги, бошқа алергик, яллигланишли ва тизимли дерматозлар билан ўхшашлиги, шунингдек, ички аъзоларнинг зарарланиши хавфи билан боғлиқ. Тадқиқотнинг мақсади клиник-анамнестик, лаборатор, иммунологик ва морфологик усулларни қўллаган ҳолда алергик васкулитнинг комплекс диагностикасини илмий асослашдан иборат. 18 ёшдан 65 ёшгача бўлган 78 нафар бемор текширилди, улардан 52 нафари тас-

диқланган аллергияк васкулит билан оғриган беморлар ва 26 нафари тери васкулитига ўхшаши дерматозлар билан таққослаш гуруҳидаги беморлардир. Аллергияк васкулитнинг энг характерли белгилари пайпасланадиган пурпура, геморрагияк ва папулёз-геморрагияк элементлар, тошмаларнинг оёқларда симметрик жойлашиши ва тери белгиларининг 24-48 соатдан ортиқ давом этиши эканлиги аниқланган. Лабораторияда ЭЧТ, С-реактив оқсилнинг ошиши ва иммун фаоллашув белгилари қайд этилди. Морфологияк текширув аксарият беморларда лейкоцитокластик васкулит белгиларини тасдиқлади. Шундай қилиб, кўп босқичли диагностикак ёндашув аллергияк васкулитни эрта таъхислаш аниқлигини ошириши, тизимли зарарланиши белгиларини ўз вақтида аниқлаш ва шахсийлаштирилган кузатув ҳамда даволаш тактикасини шакллантириши имконини беради.

Калит сўзлар: аллергияк васкулит, тери васкулити, пайпасланадиган пурпура, лейкоцитокластик васкулит, претсизион тиббиёт, диагностика.

Введение. Аллергический васкулит относится к числу актуальных проблем современной дерматологии, аллергологии, иммунологии и внутренней медицины, поскольку представляет собой гетерогенную группу воспалительных поражений сосудистой стенки, развивающихся преимущественно в сосудах микроциркуляторного русла под влиянием иммунологических, инфекционных, лекарственных, токсико-аллергических и аутоиммунных факторов [1, 2]. В клинической практике аллергический васкулит чаще всего проявляется поражением кожи в виде пальпируемой пурпуры, геморрагических пятен, папулёзных, уртикарных, буллёзных, некротических и язвенных элементов, преимущественно локализующихся на нижних конечностях [3, 4]. Несмотря на то что у части пациентов заболевание ограничивается кожными проявлениями, в ряде случаев кожный васкулит может быть первым клиническим признаком системного воспалительного процесса с вовлечением почек, суставов, желудочно-кишечного тракта, лёгких и нервной системы [5, 6].

Патогенез аллергического васкулита имеет многофакторный характер и во многом связан с иммунокомплексным повреждением сосудистой стенки. Под воздействием лекарственных препаратов, бактериальных и вирусных инфекций, пищевых аллергенов, хронических очагов воспаления или аутоиммунных нарушений происходит образование циркулирующих иммунных комплексов, их отложение в стенках мелких сосудов, активация системы комплемента, привлечение нейтрофилов и развитие лейкоцитокластического воспаления [7, 8]. Морфологически это проявляется фибриноидным некрозом сосудистой стенки, периваскулярной нейтрофильной инфильтрацией, лейкоцитоклазией, экстравазацией эритроцитов и отёком эндотелия [9]. Именно поэтому кожная биопсия с гистологическим исследованием и прямая иммунофлюоресценция рассматриваются как важнейшие методы подтверждения диагноза и уточнения иммунопатогенетического варианта васкулита [10, 11].

Актуальность проблемы усиливается тем, что аллергический васкулит отличается выраженным клиническим полиморфизмом и нередко имитирует другие дерматологические и системные заболевания. Его необходимо дифференцировать с лекарственной токсидермией, крапивницей, уртикарным васкулитом, тромбоцитопенической пурпурой, инфекционными экзантемами, пигментными пурпурозными дерматозами, системной красной волчанкой, криоглобулинемическим васкулитом, IgA-васкулитом и ANCA-ассоциированными васкулитами [12, 13]. Ошибочная или запоздавшая диагностика может привести к недооценке системного поражения, позднему выявлению нефропатии, прогрессированию кожно-некротических изменений и повторным рецидивам заболевания [14].

Современные подходы к диагностике аллергического васкулита требуют перехода от стандартной клинической оценки к многоуровневой диагностической модели. Такая модель должна включать подробный анализ анамнеза, выявление возможного триггера, оценку кожного синдрома, лабораторное определение активности воспаления, исследование функции почек и печени, анализ мочи, иммунологические тесты, морфологическое подтверждение васкулита и оценку риска системного поражения [15, 16]. Особое значение имеют определение С-реактивного белка, СОЭ, уровня иммуноглобулинов, компонентов комплемента С3 и С4, антинуклеарных антител, ANCA, криоглобулинов, маркеров вирусных гепатитов и других показателей, назначаемых с учётом клинической картины [17].

В последние годы всё большее значение приобретает концепция прецизионной медицины, основанная на индивидуализации диагностики и лечения с учётом клинического фенотипа пациента, иммунологических особенностей, молекулярных маркеров, сопутствующих заболеваний, факторов внешней среды и вероятного прогноза. Применительно к аллергическому васкулиту это означает необходимость не только подтвердить наличие воспаления сосудистой стенки, но и определить его вероятный механизм: лекарственно-индуцированный, инфекционно-ассоциированный, IgA-опосредованный, криоглобулинемический, аутоиммунный или идиопатический. Такой подход позволяет формировать индивидуальный диагностический профиль пациента, прогнозировать риск реци-

дива, своевременно выявлять признаки системного поражения и выбирать наиболее рациональную лечебно-наблюдательную тактику.

Таким образом, современные стратегии диагностики аллергического васкулита должны основываться на комплексной, поэтапной и персонализированной оценке пациента. Многоуровневый подход, объединяющий клинические, лабораторные, морфологические и иммунологические методы, соответствует принципам прецизионной медицины и позволяет повысить точность диагностики, улучшить дифференциальную диагностику и обеспечить более эффективное ведение пациентов с различными вариантами аллергического васкулита.

Цель исследования. Целью исследования является научное обоснование современных стратегий диагностики аллергического васкулита на основе многоуровневого клинико-лабораторного, морфологического и иммунологического подхода с учётом принципов прецизионной медицины, направленного на повышение точности ранней диагностики, дифференциальной оценки клинических форм заболевания, выявление индивидуальных факторов риска и прогнозирование вероятности системного поражения у пациентов дерматологического профиля.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе дерматовенерологического отделения и консультативно-диагностического кабинета среди пациентов с клиническими проявлениями аллергического васкулита. В исследование были включены 78 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, из них 42 женщины и 36 мужчин. Средний возраст обследованных составил $39,6 \pm 1,8$ года. Пациенты были распределены на две группы: основную группу составили 52 пациента с клинически и лабораторно подтверждённым аллергическим васкулитом, группу сравнения — 26 пациентов с аллергическими и воспалительными дерматозами, имитирующими кожный васкулит.

Критериями включения являлись наличие клинических признаков кожного васкулита, пальпируемой пурпуры или геморрагических элементов, возраст старше 18 лет и согласие пациента на участие в исследовании. Критериями исключения были тяжёлые декомпенсированные заболевания внутренних органов, активные злокачественные новообразования, острые инфекционные заболевания с выраженной интоксикацией, ранее установленный системный васкулит, беременность и отказ от обследования.

Обследование пациентов проводилось комплексно и включало клинико-anamnestический, лабораторный, иммунологический и морфологический этапы. При сборе анамнеза учитывались сроки появления высыпаний, связь заболевания с приёмом лекарственных препаратов, перенесёнными инфекциями, пищевыми аллергенами, хроническими очагами инфекции и сопутствующей патологией. Клинически оценивались характер высыпаний, их локализация, симметричность, наличие зуда, боли, отёка, некроза, язвенных дефектов и признаков возможного системного поражения.

Лабораторное обследование включало общий анализ крови, определение СОЭ, С-реактивного белка, биохимических показателей крови, а также общий анализ мочи для выявления признаков поражения почек. По показаниям проводились иммунологические исследования: определение иммуноглобулинов А, G, М и Е, циркулирующих иммунных комплексов, компонентов комплемента С3 и С4, ANCA, антинуклеарных антител, ревматоидного фактора, криоглобулинов и маркеров вирусных гепатитов В и С.

Морфологическое исследование кожи выполнялось у пациентов основной группы при наличии свежих элементов высыпаний. Биопсийный материал получали из зоны пальпируемой пурпуры или папулезно-геморрагического элемента с последующей окраской гематоксилином и эозином. Оценивались признаки лейкоцитокластического васкулита: фибриноидный некроз сосудистой стенки, периваскулярная инфильтрация, лейкоцитоклазия, экстравазация эритроцитов и отёк эндотелия. По показаниям проводилась прямая иммуофлюоресценция с определением депозитов IgA, IgG, IgM, С3-компонента комплемента и фибриногена.

Статистическая обработка данных проводилась методами вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде $M \pm m$. Для сравнения средних величин использовался t-критерий Стьюдента, для качественных признаков — χ^2 -критерий. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования были проанализированы клинико-anamnestические, лабораторные, иммунологические и морфологические особенности аллергического васкулита у обследованных пациентов. Всего в исследование были включены 78 пациентов, из них основную группу составили 52 пациента с подтверждённым аллергическим васкулитом, а группу сравнения — 26 пациентов с аллергическими и воспалительными дерматозами, имитирую-

щами кожный васкулит. При анализе возрастно-половой структуры установлено, что аллергический васкулит чаще регистрировался у пациентов трудоспособного возраста. Средний возраст больных основной группы составил $40,2 \pm 1,9$ года, в группе сравнения — $38,4 \pm 2,1$ года. Среди пациентов основной группы женщины составили 28 случаев — 53,8%, мужчины — 24 случая — 46,2%. Существенных различий по возрасту и полу между группами выявлено не было, что позволило проводить дальнейшее сопоставление клинико-лабораторных показателей.

Наиболее частым клиническим проявлением аллергического васкулита у пациентов основной группы являлась пальпируемая пурпура, выявленная у 44 пациентов — 84,6%. Геморрагические пятна отмечались у 39 пациентов — 75,0%, папулезно-геморрагические элементы — у 31 пациента — 59,6%, уртикарные элементы — у 18 пациентов — 34,6%, некротические корочки — у 11 пациентов — 21,2%, эрозивно-язвенные изменения — у 6 пациентов — 11,5%. В группе сравнения пальпируемая пурпура встречалась значительно реже — у 4 пациентов — 15,4%, тогда как преобладали эритематозные, уртикарные и зудящие элементы без выраженного геморрагического компонента.

Высыпания у больных аллергическим васкулитом преимущественно локализовались на нижних конечностях. Поражение голеней отмечено у 47 пациентов — 90,4%, стоп — у 29 пациентов — 55,8%, бёдер — у 21 пациента — 40,4%, ягодичной области — у 13 пациентов — 25,0%. У 9 пациентов — 17,3% наблюдалось распространение высыпаний на верхние конечности и туловище. Симметричный характер поражения был выявлен у 41 пациента основной группы — 78,8%, что является важным клиническим признаком кожного васкулита. При оценке субъективных симптомов установлено, что зуд кожи отмечался у 36 пациентов — 69,2%, жжение — у 24 пациентов — 46,2%, болезненность элементов — у 19 пациентов — 36,5%, чувство напряжения и отёчность кожи — у 17 пациентов — 32,7%. У 12 пациентов — 23,1% кожный процесс сопровождался общей слабостью, у 9 пациентов — 17,3% отмечались артралгии, у 5 пациентов — 9,6% наблюдалось кратковременное повышение температуры тела до субфебрильных значений.

При анализе анамнестических данных возможный провоцирующий фактор был установлен у 37 пациентов основной группы — 71,2%. Наиболее часто развитие аллергического васкулита было связано с приёмом лекарственных препаратов — у 18 пациентов — 34,6%. Среди лекарственных факторов чаще отмечались антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства и комбинированные препараты, применявшиеся по поводу острых респираторных инфекций. У 11 пациентов — 21,2% заболевание развилось после перенесённой инфекции верхних дыхательных путей, у 6 пациентов — 11,5% выявлена связь с пищевыми аллергенами, у 5 пациентов — 9,6% отмечались хронические очаги инфекции. У 15 пациентов — 28,8% достоверный причинный фактор установить не удалось, что позволило отнести данные случаи к идиопатическому или неуточнённому варианту аллергического васкулита. Лабораторные показатели у пациентов основной группы характеризовались признаками умеренной воспалительной активности. Повышение СОЭ выявлено у 34 пациентов — 65,4%, тогда как в группе сравнения данный показатель был повышен у 8 пациентов — 30,8%. Среднее значение СОЭ в основной группе составило $24,8 \pm 1,6$ мм/ч, что достоверно превышало показатель группы сравнения — $13,7 \pm 1,4$ мм/ч ($p < 0,05$). Уровень С-реактивного белка был повышен у 29 пациентов основной группы — 55,8%, среднее значение составило $12,6 \pm 1,2$ мг/л против $5,1 \pm 0,8$ мг/л в группе сравнения ($p < 0,05$).

В общем анализе крови у больных основной группы умеренный лейкоцитоз был выявлен у 16 пациентов — 30,8%, эозинофилия — у 14 пациентов — 26,9%, относительный нейтрофилёз — у 18 пациентов — 34,6%. Количество тромбоцитов у большинства пациентов оставалось в пределах референсных значений, что имело значение для дифференциальной диагностики с тромбоцитопенической пурпурой. В группе сравнения выраженные воспалительные изменения крови встречались реже и носили менее постоянный характер. При биохимическом исследовании крови у большинства пациентов не выявлено значимых нарушений функции печени и почек. Однако у 7 пациентов основной группы — 13,5% отмечалось умеренное повышение уровня креатинина или мочевины, что потребовало дополнительного наблюдения и консультации терапевта или нефролога. В общем анализе мочи у 6 пациентов — 11,5% выявлена микрогематурия, у 4 пациентов — 7,7% — следовая протеинурия. Указанные изменения рассматривались как возможные ранние признаки вовлечения почек и требовали динамического контроля.

Иммунологическое обследование показало, что у пациентов с аллергическим васкулитом чаще выявлялись признаки иммунной активации. Повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов отмечено у 27 пациентов — 51,9%, повышение IgA — у 12 пациентов — 23,1%, повышение IgE — у 21 пациента — 40,4%. Снижение уровня компонента комплемента С3 или С4 выявлено у 9 пациентов — 17,3%, что указывало на возможное участие комплемент-зависимых механизмов воспали-

ния. ANCA-позитивность была выявлена только у 2 пациентов — 3,8%, что стало основанием для расширенного обследования с целью исключения системного ANCA-ассоциированного васкулита. У большинства пациентов антинуклеарные антитела и криоглобулины не выявлялись.

Морфологическое исследование кожи было выполнено у 34 пациентов основной группы. У 29 из них — 85,3% — обнаружены признаки лейкоцитокластического васкулита мелких сосудов. Основными гистологическими признаками являлись периваскулярная нейтрофильная инфильтрация, лейкоцитоклазия, фибриноидное набухание и некроз сосудистой стенки, экстравазация эритроцитов и отёк эндотелия. У 5 пациентов — 14,7% морфологическая картина была менее специфичной и проявлялась преимущественно периваскулярным воспалительным инфильтратом без выраженного фибриноидного некроза, что было связано с поздним выполнением биопсии или стадией регресса кожных элементов. Прямая иммунофлюоресценция была проведена у 22 пациентов. Депозиты C3-компонента комплемента в стенках сосудов выявлены у 14 пациентов — 63,6%, IgM — у 10 пациентов — 45,5%, IgG — у 7 пациентов — 31,8%, IgA — у 5 пациентов — 22,7%. У пациентов с IgA-депозитами дополнительно оценивались жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, суставов и мочевыделительной системы. У 2 из них были выявлены изменения в анализе мочи, что потребовало исключения IgA-ассоциированного системного варианта васкулита.

Сравнительный анализ показал, что наиболее информативными признаками, отличающими аллергический васкулит от дерматозов группы сравнения, являлись пальпируемая пурпура, симметричная локализация на нижних конечностях, стойкость элементов более 24–48 часов, наличие остаточной гиперпигментации, повышение СОЭ и С-реактивного белка, а также морфологическое подтверждение лейкоцитокластического васкулита. В группе сравнения чаще наблюдались преходящие уртикарные элементы, выраженный зуд без геморрагического компонента, отсутствие стойкой пурпуры и нормальные показатели анализа мочи. На основании комплексного обследования пациенты основной группы были распределены по клинико-диагностическим вариантам. Кожно-ограниченный аллергический васкулит был установлен у 29 пациентов — 55,8%. Лекарственно-индуцированный вариант диагностирован у 14 пациентов — 26,9%. Инфекционно-ассоциированный вариант выявлен у 9 пациентов — 17,3%. IgA-ассоциированный вариант заподозрен у 5 пациентов — 9,6%. Признаки возможного системного поражения были выявлены у 8 пациентов — 15,4%, что потребовало углублённого обследования и междисциплинарного наблюдения.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что диагностика аллергического васкулита должна проводиться поэтапно и включать не только клиническую оценку кожных проявлений, но и лабораторный, иммунологический и морфологический уровни исследования. Наиболее высокая диагностическая значимость отмечена при сочетании клинических признаков пальпируемой пурпуры, лабораторных маркеров воспаления, анализа мочи, кожной биопсии и прямой иммунофлюоресценции. Такой многоуровневый подход позволяет не только подтвердить диагноз аллергического васкулита, но и определить его вероятный патогенетический вариант, выявить индивидуальные факторы риска и своевременно исключить системное поражение.

Выводы: Проведённое исследование показало, что аллергический васкулит является клинически неоднородным заболеванием, диагностика которого требует комплексного многоуровневого подхода. Наиболее значимыми клиническими признаками заболевания являются пальпируемая пурпура, геморрагические и папулёзно-геморрагические элементы, преимущественная локализация высыпаний на нижних конечностях, симметричность поражения и стойкость кожных проявлений более 24–48 часов. Установлено, что у большинства пациентов развитие аллергического васкулита было связано с лекарственными препаратами, перенесёнными инфекциями, пищевыми аллергенами и хроническими очагами воспаления, что подтверждает важную роль индивидуальных триггерных факторов в формировании заболевания.

Результаты лабораторного, иммунологического и морфологического обследования подтвердили, что для повышения точности диагностики аллергического васкулита необходимо сочетанное применение клинической оценки, общего анализа крови, определения СОЭ, С-реактивного белка, биохимических показателей, общего анализа мочи, иммунологических маркеров и морфологического исследования кожи. Особую диагностическую значимость имеют кожная биопсия и прямая иммунофлюоресценция, позволяющие подтвердить лейкоцитокластический характер сосудистого поражения, выявить иммунные депозиты в стенках сосудов и провести дифференциальную диагностику с IgA-ассоциированными, криоглобулинемическими, аутоиммунными и ANCA-ассоциированными вариантами васкулитов.

Таким образом, современные стратегии диагностики аллергического васкулита должны основываться на принципах прецизионной медицины, предусматривающих индивидуальную оценку кли-

нического фенотипа, вероятного этиологического фактора, иммунопатогенетических механизмов и риска системного поражения. Предложенный многоуровневый диагностический подход позволяет повысить качество ранней диагностики, своевременно выявлять пациентов с признаками поражения внутренних органов, оптимизировать дифференциальную диагностику и формировать персонализированную тактику дальнейшего наблюдения и лечения больных аллергическим васкулитом.

Список литературы:

1. Jennette J.C., Falk R.J., Bacon P.A., Basu N., Cid M.C., Ferrario F., Flores-Suarez L.F., Gross W.L., Guillevin L., Hagen E.C. et al. 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides // *Arthritis & Rheumatism*. — 2013. — Vol. 65, № 1. — P. 1–11.
2. Sunderkötter C.H., Zelger B., Chen K.R., Requena L., Piette W., Carlson J.A., Dutz J., Lamprecht P., Mahr A., Aberer E. et al. Nomenclature of Cutaneous Vasculitis: Dermatologic Addendum to the 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides // *Arthritis & Rheumatology*. — 2018. — Vol. 70, № 2. — P. 171–184.
3. Baigrie D., Bansal P., Goyal A., Crane J.S. Leukocytoclastic Vasculitis // *StatPearls*. — Treasure Island: StatPearls Publishing, 2024.
4. Alpsy E. Cutaneous vasculitis: an algorithmic approach to diagnosis // *Frontiers in Medicine*. — 2022. — Vol. 9. — Article 1012554.
5. Fraticelli P., Benfaremo D., Gabrielli A. Diagnosis and management of leukocytoclastic vasculitis // *Internal and Emergency Medicine*. — 2021. — Vol. 16, № 4. — P. 831–841.
6. Carlson J.A. The histological assessment of cutaneous vasculitis // *Histopathology*. — 2010. — Vol. 56, № 1. — P. 3–23.
7. Goeser M.R., Laniosz V., Wetter D.A. A practical approach to the diagnosis, evaluation, and management of cutaneous small-vessel vasculitis // *American Journal of Clinical Dermatology*. — 2014. — Vol. 15, № 4. — P. 299–306.
8. Micheletti R.G., Chiesa-Fuxench Z., Noe M.H., Stephen S., Aleshin M., Agarwal A., Rosenbach M. Cutaneous small vessel vasculitis: clinical features and treatment outcomes // *Journal of the American Academy of Dermatology*. — 2018. — Vol. 78, № 2. — P. 371–379.
9. Carlson J.A., Ng B.T., Chen K.R. Cutaneous vasculitis update: diagnostic criteria, classification, epidemiology, etiology, pathogenesis, evaluation and prognosis // *American Journal of Dermatopathology*. — 2005. — Vol. 27, № 6. — P. 504–528.
10. Nandeesh B.N., Tirumalae R. Direct immunofluorescence in cutaneous vasculitis: experience from a referral hospital in India // *Indian Journal of Dermatology*. — 2013. — Vol. 58, № 1. — P. 22–25.
11. Lehman J.S., Lohse C.M., Gibson L.E. Diagnostic utility of direct immunofluorescence in cutaneous vasculitis // *Journal of Cutaneous Pathology*. — 2024. — Vol. 51, № 12. — P. 945–953.
12. Chen K.R., Carlson J.A. Clinical approach to cutaneous vasculitis // *American Journal of Clinical Dermatology*. — 2008. — Vol. 9, № 2. — P. 71–92.
13. Pillebout E., Sunderkötter C. IgA vasculitis // *Seminars in Immunopathology*. — 2021. — Vol. 43, № 5. — P. 729–738.
14. Yates M., Watts R.A., Bajema I.M., Cid M.C., Crestani B., Hauser T., Hellmich B., Holle J.U., Laudien M., Little M.A. et al. EULAR/ERA-EDTA recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis // *Annals of the Rheumatic Diseases*. — 2016. — Vol. 75, № 9. — P. 1583–1594.
15. Hellmich B., Sanchez-Alamo B., Schirmer J.H., Berti A., Blockmans D., Cid M.C., Holle J.U., Hollinger N., Karadag O., Kronbichler A. et al. EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis: 2022 update // *Annals of the Rheumatic Diseases*. — 2024. — Vol. 83, № 1. — P. 30–47.
16. KDIGO. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis // *Kidney International*. — 2024. — Vol. 105, № 3S. — P. S71–S116.
17. Kallenberg C.G.M. Key advances in the clinical approach to ANCA-associated vasculitis // *Nature Reviews Rheumatology*. — 2014. — Vol. 10, № 8. — P. 484–493.

Для цитирования: Клеблеева Г.Д. Современные стратегии диагностики аллергического васкулита: многоуровневый подход на основе принципов прецизионной медицины // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 5(25). — С. 534–539. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20135594>